

بررسی تفاوت دیدگاه‌های نظریه پردازان مکتب رئالیسم: والتز، مرشایمر و گیلپین

فرشید ایمنی

کارشناس ارشد، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
f.imani.63@gmail.com

چکیده

در رئالیسم به عنوان جهان بینی مسلط در مطالعه روابط بین‌الملل شناخته می‌شود و در بین بسیاری از متفکرین به مکتب اندیشه سیاست قدرت مشهور است. معمولاً نظریه پردازان رئالیسم به دو گروه رئالیست‌های تدافعی و تهاجمی تقسیم می‌شوند. تمام رئالیست‌ها در سه موضوع دولت‌گرایی، بقا و خودیاری با یکدیگر هم عقیده می‌باشند. از مهمترین متفکرین رئالیسم می‌توان به هانس جی. مورگنتا، رابرت گیلپین، جان مرشایمر، استفن والت، رابرت جرویس و کنت والتز اشاره نمود که ایده‌های آنها در فراگیری مکتب رئالیسم در سیاست بین‌الملل نقش قابل توجهی داشته‌اند. در این مقاله ضمن ارائه توضیحات در خصوص مکتب رئالیسم، تفکرات نظریه‌پردازان این مکتب مانند والتز، مرشایمر و گیلپین مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت دیدگاه این نظریه‌پردازان عموماً در زمینه‌هایی مانند هدف اصلی دولت‌ها در نظام بین‌الملل و میزان قدرت موردنیاز دولت‌ها می‌باشد که در این مقاله به صورت مشروح به آنها پرداخته شده است.

واژه‌های کلیدی: مکتب رئالیسم، رئالیسم تدافعی، رئالیسم تهاجمی، والتز، مرشایمر و گیلپین.

۱- مقدمه

نظریه‌های رئالیسم به این موضوع اشاره دارند که ذات و طبیعت نظام بین‌الملل و تغییر در ساختار آن، رفتار بین دولت‌ها را تعیین می‌کند و ویژگی‌های مؤلفه‌های داخلی در این خصوص بی‌تأثیر می‌باشند. معمولاً نظریه‌پردازان رئالیسم به دو گروه رئالیست‌های تدافعی و تهاجمی تقسیم می‌شوند که تفاوت اصلی میان آنها، تفاوت در دیدگاهشان در خصوص نحوه تعیین نقش نظام آنارشیک بین‌المللی در شکل‌گیری رفتار قدرت‌های بزرگ می‌باشد. رئالیسم‌های تدافعی معتقدند که دولت‌ها امنیت خود را با حفظ توازن قوای موجود به حداکثر می‌رسانند. این نظریه‌پردازان معتقدند که دولت‌ها برای حفظ وضع موجود مجبور می‌شوند که رفتار خود را به منظور حفظ امنیت و بقای خود تعدیل کنند. در مقابل رئالیست‌های تهاجمی معتقدند که ذات آنارشیک نظام بین‌الملل، دولت‌ها را وادار می‌کند که با افزایش سهم خود از قدرت، امنیت خود را ارتقاء بخشند. استدلال آنها این است که هر چه دولت‌ها قوی‌تر باشند، احتمال تبدیل شدن آنها به یک هدف برای سایر قدرت‌ها کمتر است و دولت‌های

ضعیف‌تر نیز تمایلی به جنگ نخواهند داشت. در این پژوهش تلاش شده است که به بررسی تفکرات نظریه‌پردازان مکتب رئالیسم و تفاوت نگرش آنها به موضوعات مربوط به روابط بین‌الملل پرداخته شود. در این مقاله ابتدا در مورد مکتب رئالیسم توضیحاتی ارائه می‌گردد و سپس تفکرات نظریه‌پردازان این مکتب مانند والتز، مرشایمر و گیلپین مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد.

۲- مکتب رئالیسم

رئالیسم به عنوان جهان‌بینی مسلط در مطالعه روابط بین‌الملل شناخته می‌شود و در بین بسیاری از متفکرین به مکتب اندیشه سیاست قدرت مشهور است. رئالیسم در اشکال مختلف و در زمان‌های مختلف در سطح بین‌الملل رواج داشته و به وسیله ماکیاوولی بر اندیشه آکادمیک مربوط به روابط بین‌الملل نیز حاکم گردیده است. با این وجود سابقه این تفکر به ۲۷ قرن پیش باز می‌گردد که در شکل کلاسیک آن در اثر توسیدید به نام جنگ پلوپنز ارائه گردید. این مکتب به صورت رویکردی نظری به منظور تحلیل وقایع در عرصه سیاست بین‌الملل، از اواخر دهه ۱۹۳۰ و اوایل دهه ۱۹۴۰ مورد توجه قرار گرفت. تمام رئالیست‌ها در سه موضوع دولت‌گرایی، بقا و خودیاری با یکدیگر هم عقیده می‌باشند. امروزه نظریه‌های رئالیسم ساختاری به طور گسترده در مورد این موضوع صحبت می‌کنند که ذات و طبیعت نظام بین‌الملل و تغییر در این ساختار و نه ویژگی‌های مولفه‌های داخلی رفتارها رو تعیین می‌کنند. معمولاً نظریه پردازان رئالیسم به دو گروه رئالیست‌های تدافعی و تهاجمی تقسیم می‌شوند. یک تفاوت اصلی میان آنها مربوط تعیین نقش نظام آنارشیک بین‌المللی در تعیین رفتار قدرت‌های بزرگ و این موضوع که فشار بر سایر دولت‌ها به منظور افزایش امنیت باعث کاهش امنیت خودشان است، می‌شود. رئالیسم‌های تدافعی، معتقدند که دولت‌ها امنیت خود را با حفظ توازن قوای موجود به حداکثر می‌رسانند. این نظریه‌پردازان معتقدند که برای حفظ وضع موجود، دولت‌ها مجبور می‌شوند که رفتار خود را به منظور حفظ امنیت و بقای خود تعدیل کنند. رئالیست‌های تهاجمی معتقدند که ذات آنارشیک نظام بین‌الملل، دولت‌ها رو وادار می‌کند که با افزایش سهم خود از قدرت، امنیت خود را ارتقاء بخشد. استدلال آنها این است که هرچه دولت‌ها قوی‌تر باشند، احتمال تبدیل آنها به یک هدف برای سایر دولت‌ها کمتر است و دولت‌های ضعیف‌تر نیز تمایلی به جنگ نخواهند داشت. در کتاب تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ (جان مرشایمر) تأکید می‌شود که "دولت‌ها به سرعت متوجه می‌شوند که بهترین راه برای اطمینان از بقا، قدرتمندترین بودن دولت در آن نظام است." تراژدی آنجاست که دولت‌هایی در این مورد تردید ندارند که آنها مجبور به افزایش قدرتی هستند که آنها را به سمت درگیری سوق می‌دهد. برای رئالیست‌های تهاجمی، نظام بین‌الملل مشوق‌هایی جذاب برای دولت‌ها به وجود می‌آورد تا با بهره‌گیری از فرصت‌ها، قدرت خود را بیشتر کنند. به طور قطع رئالیسم که از نظریه‌های جریان اصلی روابط بین‌الملل می‌باشد و از سوی سایر نظریه‌پردازان و متفکرین سایر مکاتب مانند لیبرال‌ها مورد نقدهای بسیاری قرار گرفته است. با این وجود به دلیل بهره‌گیری این مکتب از بنیان‌های نظری و مفروضه‌هایی قوی، این مکتب ضمن پاسخگویی به بسیاری از انتقادات، همچنان به عنوان یکی از نظریه‌های برجسته و اصلی روابط بین‌الملل شناخته می‌شود. جان مرشایمر در کتاب تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ تأکید می‌کند که دولت‌ها به سرعت متوجه می‌شوند که بهترین راه برای اطمینان از بقا، قدرتمندترین دولت بودن، در آن نظام است. تراژدی آنجاست که بسیاری از دولت‌ها در درستی این موضوع تردید ندارند و مجبور به افزایش قدرتی هستند که آنها را به سمت درگیری سوق می‌دهد. در خصوص تلاش برای کسب قدرت و امنیت، دیدگاه مرشایمر و والتز از هم جدا می‌شود و در مقابل سؤال "دولت‌ها به چه مقدار قدرت نیاز دارند؟"، مرشایمر بر این عقیده است که از نظر رئالیست‌های تدافعی، ساختار داخلی باعث شکل‌گیری دولت‌هایی با اشتیاق کم برای دستیابی به قدرتی بیش از نیاز آنها برای بقا می‌شود و این موضوع دولت‌ها را به سمت حفظ موازنه قوای موجود سوق می‌دهد. در این حالت محافظت از قدرت، هدف اصلی دولت‌ها است.

از سوی دیگر، رئالیست‌های تهاجمی معتقدند که نظام بین‌الملل مشوق‌های قوی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا به جست و جوی فرصت‌هایی برای به دست آوردن قدرت بپردازند و هدف نهایی یک دولت، کسب هژمونی در یک نظام است. والتز این تفاوت دیدگاه را تأیید و به این موضوع اشاره می‌کند: در نظام آنارشی، امنیت هدف نهایی است و تنها اگر دولت‌ها به بقای خود اطمینان داشته باشند، به دنبال اهداف دیگر می‌روند. اولین نگرانی و دغدغه دولت‌ها، کسب حداکثر قدرت نیست و هدف اصلی آنها، حفظ جایگاه خود در سیستم می‌باشد. والتز اعتقاد دارد که بقای دولت‌ها با قدرتی حاصل می‌شود که مقدار آن بسیار کمتر از مقداری است که مرشایمر برای هژمونی شدن پیشنهاد می‌کند. رئالیسم تهاجمی بر این عقیده است که جهان آنارشی مشوق‌ها و انگیزه‌های قوی را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا فعالیت‌های توسعه‌طلبانه خود را دنبال نمایند. به علاوه و به دلیل آنکه قوی‌ترین دولت‌ها دارای تضمین برای بقا می‌باشند، تمام دولت‌ها به دنبال به حداکثر رساندن قدرت نسبی خود نسبت به سایر دولت‌ها هستند. دولت‌ها در جهان آنارشی با خطرات همیشگی مواجه هستند که توسط سایر دولت‌ها ایجاد می‌شود. این موضوع دولت‌ها را وادار می‌کند که از طریق ساخت سلاح و نیروی نظامی، دیپلماسی‌های یک طرفه، سیاست‌های بازگانی و گسترش فرصت‌طلبانه قدرت و حوزه نفوذ، سعی در توسعه قدرت نسبی خود نسبت به سایر دولت‌ها داشته باشند (زارعی، ۱۳۹۵ شوهانی، ۱۳۹۷، نجات‌پور و همکاران، ۱۳۹۲، Imani, 2019, Lobell, 2002).

۳- نظریات متفکرین مکتب رئالیسم

از مهمترین متفکرین رئالیسم می‌توان به هانس جی. مورگنتا، جرج اف. کنان، نیکلاس اسپایکمن، هرمن کان، رابرت گیلپین، جان مرشایمر، استفن والت، رابرت جرویس و کنت والتز اشاره نمود که ایده‌های آنها در فراگیری مکتب رئالیسم در سیاست بین‌الملل نقش قابل توجهی داشته‌اند. در ادامه این بخش نظریات متفکرینی مانند والتز، مرشایمر و گیلپین در خصوص مکتب رئالیسم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳-۱- والتز

کنت والتز مهم‌ترین نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل در نیم قرن گذشته است و بسیاری او را مؤسس مکتب نئو رئالیسم می‌دانند. او اثر بسیار مهمی را در این زمینه ارائه داده است که در مقایسه با دیگر پژوهشگران منحصر به فرد می‌باشد. او بیشتر برای تالیف کتاب تئوری سیاست بین‌الملل شناخته می‌شود که در این کتاب، در خصوص اینکه چه طور نیروهای سیستمیک در تعاملات میان دولت‌ها مؤثر هستند، توضیح می‌دهد. در مقدمه این کتاب، او علاوه بر تأکید بر این نکته که یک تئوری هرگز کامل نیست، به این موضوع اشاره می‌کند که تئوری او مانند تئوری‌های بقیه پژوهشگران کامل نیست و به همین دلیل، راه برای انتقاد و بهبود آن باز است. گاهی اوقات گفته می‌شود که رئالیست‌ها به طور طبیعی فرض می‌کنند که دولت‌ها بازیگران عقلانی هستند. به طور خاص، تعدادی از پژوهشگران هستند که اصرار دارند والتز از فرض عقلانی بودن بازیگری با نام دولت در تئوری خود استفاده کرده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ادعا چندان هم درست نیست. برخی از رئالیست‌ها معتقدند که دولت‌ها بر خلاف باقی بازیگران، رفتار استراتژیک دارند که این فرض تأثیر بسیار مهمی در یک تئوری خواهد داشت. والتز به صورت مداوم این موضوع را مطرح می‌کند که تئوری سیاست بین‌الملل او فرض بازیگر عقلانی را رد می‌کند. او می‌نویسد: "از آنجایی که سیاست‌گذاری خارجی امری پیچیده است، نمی‌توان انتظار داشت که رهبران سیاسی به خوبی تصمیماتی را اتخاذ نمایند که بتوان کلمه عقلانیت را به آن نسبت داد." صریحاً او به این نکته اشاره نموده است که "تئوری نیاز به هیچ فرض عقلانی ندارد." به جای آن والتز بر فرایند انتخاب تأکید می‌کند. تئوری والتز بر این فرض بنا شده است که دولت اغلب منطق توازن قوا را نادیده گرفته و در راه‌های غیر استراتژیک عمل می‌کند و وقتی به این شیوه عمل می‌کند، نظام موجود آن‌ها را تنبیه می‌کند. به عبارت دیگر دولت‌هایی که انتخاب آن‌ها بر اساس معیارهای عقلانی است، معمولاً پاداش این نوع رفتار هوشمندانه خود را می‌گیرند. اجتناب والتز از عقلانی فرض کردن بازیگران موضوع بسیار مهمی است که پژوهشگران توجه

کمی به آن دارند. از دیدگاه او دولت‌ها مهمترین بازیگر عرصه نظام بین‌الملل بوده و دیدگاهی که سیاست بین‌الملل را محصول تصمیم‌گیری افراد و دولت‌ها می‌داند، را دیدگاهی تقلیل‌گرایانه می‌داند (نصری، ۱۳۸۶ و Mearsheimer, 2009).

همچنین والتز مشخص می‌کند که نظریه او بر پایه دو فرض ساده است:

۱- او فرض می‌کند که بازیگران اصلی در سیاست بین‌الملل، دولت‌ها هستند. این دولت‌ها در نظام آنارشیک عمل کرده و قدرتی ماورای آن‌ها وجود ندارد.

۲- او معتقد است که اولویت و انگیزه اصلی دولت‌ها بقا است و آن‌ها در جست‌وجوی راه‌هایی برای محافظت از سرزمین و حاکمیت خود هستند.

بر اساس این فرض‌ها، والتز نتیجه می‌گیرد که دولت‌ها تلاش زیادی را انجام می‌دهند تا جایگاه خود را سیستم موازنه قوا حفظ کرده و هدف خود را کسب قدرت بیشتر (نسبت به رقبای) قراردادده‌اند تا اگرچه نمی‌توانند امنیت خود را به این شیوه به طور کامل تضمین نمایند، میزان آن را به حداکثر ممکن برسانند. در حالیکه والتز معتقد است دولت‌ها تلاش خواهند کرد تا قدرت بیشتری کسب کنند، از هیچ یک از آثار او نمی‌توان این موضوع را استنتاج نمود که او جنگ را به عنوان یک روش هوشمندانه برای دستیابی به این هدف پیشنهاد کند و در واقع به نظر می‌رسد که او جنگ‌های تهاجمی را یک ایده نامناسب قلمداد می‌کند. به عنوان مثال او می‌نویسد: "نیرو برای حفظ وضع موجود (و نه تغییر آن) مفید است." در حقیقت او معتقد است قبل از سال ۱۷۸۹، جنگ تجارت مطلوبی بود. هیچ مدرکی وجود ندارد که والتز شروع هیچ جنگی را تأیید کرده باشد. اگرچه او بیسمارک را تحسین می‌کرد، ولی تنها رفتار و سیاست‌های او را بعد از سال ۱۸۷۰ که متعهد به حفظ موازنه قواست، تأیید می‌کند. به هر جهت، او در مورد رفتار بیسمارک در بین سال‌های ۱۸۶۲ تا ۱۸۷۰ که سه جنگ بزرگ را در اروپا جهت اتحاد آلمان رهبری کرد و باعث تغییر در موازنه قدرت در اروپا شد، صحتی را مطرح نمی‌کند. والتز تأکید می‌کند که قدرت‌های بزرگ به هیچ وجه نباید تلاشی را به منظور کسب هژمونی در منطقه خود و یا جهان انجام دهند. همچنین دولت‌ها نباید تلاشی را برای کسب سهم بیشتر انجام دهند. زیرا سایر قدرت‌های بزرگ با تشکیل ائتلاف‌ها در صدد متوقف کردن آن‌ها برخوانند آمد. او می‌نویسد: "سیاست بین‌الملل موفق به هدایت آن‌ها به سوی شکست خواهد شد. تجمع بیش از حد قدرت به وسیله یک دولت یا یک ائتلاف باعث جبهه‌گیری سایر قدرت‌ها در مقابل آن خواهد شد. بنابراین دولت‌ها به ندرت تلاش می‌کنند تا قدرت خود را به حداکثر ممکن برسانند و سیاست بین‌الملل در این مورد کاملاً جدی است." همچنین به عقیده والتز دولت‌های هوشیار بیش از حد جاه طلب نیستند و در تلاش خواهند بود تا قدرت را به میزان مناسب به دست آورند. او در این مورد، این بحث را به میان نمی‌آورد که در اوایل قرن بیستم، نخبگان امپراطوری آلمان تلاش خود را برای تسلط بر اروپا انجام داده‌اند و بعد از آن هم تلاش‌های توسط دولت‌های ژاپن و آلمان نازی برای تسلط بر آسیا و اروپا صورت گرفت. به هر جهت، جای تردید است که چگونه می‌توان انتظار داشت که دولت‌ها در زمانیکه این سه دولت تلاش‌هایی خود را جهت هژمون شدن انجام دهند، رفتار منطقی داشته باشند (Mearsheimer, 2009).

برای فرض آنکه دولت‌ها بازیگرانی خردمند هستند، اتخاذ این فرضیات ضروری است که دولت‌ها نسبت به محیط خارجی خود آگاه هستند و با اخذ روش‌های هوشمندانه امنیت خود را برای بقا به حداکثر می‌رسانند. آن‌ها می‌بایست با توجه به رفتار دیگر دولت‌ها استراتژی خود را تعیین کنند. هنگامی که آن‌ها قصد دارند یک استراتژی را انتخاب کنند، رویکردهای مختلف را بررسی کرده و گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که بهترین هزینه و فایده و محتمل‌ترین آن‌ها برای رسیدن به هدف باشد. همچنین دولت‌ها نه تنها می‌بایست به نتایج کوتاه مدت توجه کنند، بلکه تأثیرات بلند مدت آن‌ها نیز باید مورد بررسی قرار دهند. گاهی دولت‌ها به دلیل سیاست‌های داخلی مجبور به اتخاذ سیاست‌های نادرست خارجی می‌شوند. به عنوان مثال یک گروه ذی‌نفع داخلی و یا افراد با نفوذ می‌توانند تأثیرات نامطلوبی را بر سیاست‌های خارجی یک کشور بگذارند. متفکرین نئورئالیسم اعتقاد دارند که سیاست خارجی توسط عوامل داخلی و خارجی هدایت می‌شود و رئالیست‌ها معتقدند که دولت‌هایی

عاقله عمل می‌کنند که تأثیر ملاحظات سیاست داخلی را بر سیاست خارجی تشخیص دهد (افشار، ۱۳۹۵، Mearsheimer, 2009).

والتر انتقادات، نقص‌ها و محدودیت‌های تئوری خود را در خصوص قدرت می‌پذیرد، ولی با این وجود تأکید می‌کند که این تئوری برای بسیاری از پدیده‌های مهم مفید است. به عنوان مثال، والتز می‌نویسد که رفتارگرایان نمی‌توانند تمام آنچه مورد نیاز پژوهشگران است را توضیح دهند و در عوض آن‌ها مقدار کمی از موضوعات مهم و بزرگ را می‌گویند. به طور خاص، او معتقد است که تئوری او زمانی که در معرض جنگ و یا دولت‌ها حالت‌های تهاجمی دارند، به خوبی جوابگو است. به هر جهت حذف فرض بازیگر خردمند توانایی تئوری والتز را برای تحلیل نتایج بین‌المللی محدود می‌کند. می‌توان تصور کرد که حذف فرض بازیگر خردمند باعث ایجاد مشوق‌هایی برای قدرت‌های بزرگ می‌شود تا سیاست تهاجمی‌تر نسبت به حالتی که تئوری والتز می‌خواهد نشان دهد، اتخاذ نمایند. اگر اکثر دولت‌ها به صورت عقلایی رفتار کنند و سیاست‌های تدافعی را اتخاذ نمایند، در آن صورت درگیری میان قدرت‌های بزرگ کمتر خواهد بود و هیچ هژمونی شکل نخواهد گرفت و در عوض دولت‌ها علاقه‌مند به حفظ جایگاه خود در سیستم موازنه قوا خواهند بود (Mearsheimer, 2009).

۳-۲- مرشایمر

بیش از چهل سال از زمانی که هانس مورگنتاو رئالیسم را به عنوان یک نظریه و راهکار برای مطالعه روابط بین‌الملل ارائه نمود می‌گذرد. از آن زمان، این تئوری در برابر حمله تفکرات مختلف مانند نهادهای لیبرال، مدرسه صلح دموکراتیک و سازه‌انگاران مقاومت کرده‌است، در ادامه گروه‌های مختلفی از این نوع نگرش با گرایش‌ها و تمایلات فکری مختلف منشعب شد. اولین گروه در اواخر دهه ۱۹۷۰ پدید آمد که کنت والتز یک انشعاب بزرگ را با نام نئورئالیسم از نظریه رئالیسم سنتی مورگنتاو (که با نام کلاسیک هم مشهور است) ایجاد نمود. بعد از آن و پس از گذشت یک دهه، رئالیسم ساختاری با سه گروه رئالیسم تهاجمی، تدافعی و نئوکلاسیک شکل گرفت و مناظره میان دیدگاه‌های مختلف به وجود آمد. جان مورگنتاو یکی از افراد برجسته‌ای بود که در این مناظرات شرکت می‌کرد و یکی از افراد معتقد به رئالیسم تهاجمی بود. او نظریات خود را در کتاب تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ بیان کرده است (Snyder, 2002).

مرشایمر مبنای تقسیم‌بندی نظریات رئالیسم را بر دو مبنای انگیزه‌های دولت‌ها جهت رقابت برای قدرت و میزان قدرتی که دولت‌ها در پی کسب آن می‌باشند، می‌گذارد. مرشایمر با این ادعا شروع می‌کند که قدرت‌های بزرگ به دنبال به حداکثر رساندن قدرت خود هستند. در این خصوص او با مورگنتاو اعلام کرد مبارزه بی‌پایان برای قدرت میان دولت‌ها در حال انجام است، همانطور که ذات انسان تمایل به تسلط بر دیگران دارد، او یک رقابت بی‌پایان برای کسب قدرت وجود دارد. علاقه به کسب قدرت برای انسان پایانی ندارد و جست و جو برای کسب امنیت بیشتر به وسیله سیستم آنارسی به نظام بین‌الملل تحمیل می‌شود. تمام دولت‌ها زمانی که توانایی ضربه زدن به یک دیگر را داشته باشند، شروع به کسب قدرت بیشتر کنند تا امکان ایجاد امنیت تا بیشترین حد ممکن را به دست آورند. در خصوص تلاش برای کسب قدرت و امنیت دیدگاه مرشایمر و والتز از هم جدا می‌شود و در مقابل سوال "دولت‌ها به چه مقدار قدرت نیاز دارند؟"، مرشایمر می‌گوید: "از نظر رئالیست‌های تدافعی ساختار داخلی باعث شکل‌گیری دولت‌هایی با اشتیاق کم برای افزایش قدرت (بیش از نیاز برای بقا) می‌شود و در عوض آن‌ها را به سمت حفظ موازنه قوای موجود سوق می‌دهد. محافظت از قدرت (بیش از افزایش آن) هدف اصلی دولت‌ها است. از سوی دیگر رئالیست‌های تهاجمی معتقدند که نظام بین‌الملل مشوق‌های قوی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا به جست و جوی فرصت‌هایی برای به دست آوردن قدرت در مقابل رقبا بپردازد و هدف نهایی یک دولت، کسب هژمونی در یک نظام است." والتز این تفاوت دیدگاه را تأیید و به این موضوع اشاره می‌کند: "در نظام آنارسی، امنیت حد نهایی هدف است و تنها اگر دولت‌ها به بقای خود اطمینان داشته باشند، به دنبال اهداف دیگر می‌روند. اولین نگرانی و دغدغه دولت‌ها، کسب قدرت حداکثر نیست و هدف آن‌ها، حفظ جایگاه خود در سیستم می‌باشد." کاملاً واضح است که والتز اعتقاد دارد که بقا با میزان

قدرتی حاصل می‌شود که بسیار کمتر از مقداری از است که مرشایمر برای هژمونی شدن پیشنهاد می‌کند. مفهوم هژمون و هژمون بالقوه در نظریه والتز دارای جایگاه ویژه‌ای است. هژمون جهانی شدن امری محال است مگر برای دولت‌هایی که به برتری کامل هسته‌ای دست پیدا کنند. کسب هژمونی تنها می‌تواند منطقه‌ای باشد. دولت ایالات متحده تنها هژمون منطقه‌ای در دوران مدرن است که به نیم کره غربی تسلط دارد. باقی دولت‌ها مانند دولت ژاپن و آلمان نازی در دست‌یابی به این هدف شکست خوردند. هژمون باقوه، به قدرتمندترین دولت در یک نظام منطقه‌ای گفته می‌شود. این دولت آنقدر قدرتمند است که می‌تواند بر همسایگان قدرتمند خود غلبه کند ولی توانایی شکست همه آن‌ها را با هم ندارد. در این حالت یک فاصله قابل توجه میان وضعیت اقتصادی و نظامی این دولت و دولت دوم (از نظر قدرت) وجود دارد. به نظر می‌رسد که رئالیسم تهاجمی مرشایمر نسبت به رئالیسم تدافعی والتز، جنگ‌های بیشتری را برای جهان محتمل می‌داند. دولت‌ها هرگز تلاش خود را برای کسب قدرت بیشتر متوقف نمی‌کنند و این تلاش‌ها در نهایت منجر به درگیری می‌شود (اسدی، ۱۳۸۹، Snyder, 2002).

یک مفهوم محوری در میان تمام تئوری‌های رئالیستی، مفهوم معضل امنیتی است. مرشایمر می‌گوید: "تلاش برای رسیدن به امنیت باعث می‌شود دولت‌ها به سمت تلاش بیشتر برای کسب قدرت بروند تا از اینکه تحت تاثیر قدرت سایرین قرار گیرند، رهایی یابند. این موضوع باعث می‌شود که یک دولت دیگر، دولت‌ها را برای امنیت خود خطرناک دانسته و خود را برای بدترین شرایط آماده سازد. از آنجایی که هیچ دولتی نمی‌تواند در این دنیا احساس امنیت کند، رقابت برای کسب قدرت و امنیت در یک دوره باطل قرار می‌گیرد". همچنین می‌بایست به این موضوع نیز اشاره نمود که امنیت در رئالیست تهاجمی بر گسترش قلمرو هم تأکید دارد. به هر شکل معضل امنیت چندان با نظریه مرشایمر هماهنگ نیست که دلیل آن ذات دفاعی آن است، در حالی که مرشایمر دیدگاه تهاجمی دارد. مرشایمر به منظور بررسی رفتار قدرت‌های بزرگ، شش مورد تاریخی را مورد بررسی قرار داده است:

۱- ژاپن در بین سال‌های ۱۸۶۸ تا ۱۹۴۵

۲- آلمان از سال ۱۸۶۲ تا ۱۹۴۵

۳- اتحاد جماهیر شوروی از سال ۱۹۱۷ تا ۱۹۹۱

۴- امپراطوری بریتانیا از سال ۱۷۹۲ تا ۱۹۴۵

۵- ایالات متحده آمریکا از سال ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰

۶- ایتالیا از سال ۱۸۶۱ تا ۱۹۴۳

هدف او، نشان دادن این موضوع است که قدرت‌های بزرگ در طول تاریخ با کشورهای تجدیدنظر طلب درگیر بوده‌اند. و قدرت‌های بزرگ هژمون منطقه خود بودند و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ توانایی تغییر موازنه را به نفع خود داشته‌اند. در میان این شش مورد تاریخی، موارد مربوط به ژاپن، آلمان، اتحاد جماهیر شوروی و ایتالیا تطابق بسیاری با نظریه مرشایمر دارد. این کشورها دائماً در جست‌وجوی فرصت برای تقویت و گسترش قدرت خود بوده‌اند و از آن‌ها هم استفاده کرده‌اند و رهبران آن‌ها گفتار و افکاری رئالیستی و از نوع تهاجمی داشته‌اند. رئالیسم تهاجمی مرشایمر همیشه حالت تهاجمی ندارد مخصوصاً زمانی که آن‌ها مواجه با قدرت رقیب هستند که در تلاش برای افزایش قدرت خود است. در این نقش دفاعی، یک قدرت بزرگ سعی می‌کند از دو روش توازن قوا و احاله مسئولیت استفاده کند. توازن قوا به معنی تلاش برای حفظ وضع موجود در مورد توزیع قدرت کنونی است. احاله مسئولیت نیز به معنی کنار کشیدن و انتقال مسئولیت این کار به قدرت ثالث است. بر اساس گفته مرشایمر انتخاب استراتژی بستگی به ساختار نظام بین‌الملل و شرایط جغرافیایی دارد. مرشایمر سه ساختار دوقطبی، چند قطبی متعادل و نامتعادل را در تئوری خود بررسی کرده‌است. مرشایمر از سه ساختار خود برای ارزیابی علل وقوع جنگ هم استفاده می‌کند. او معتقد است که نظام‌های دوقطبی ناپایداری بیشتری دارند و احتمال وقوع جنگ در

آن‌ها بیشتر از سایر نظام‌ها است. مرشایمر تلاش می‌کند این فرض را با ارائه دلایل و همچنین شواهد تاریخی مانند حوادثی که در دوران ناپلئون، آلمان ویلهلمی و نازی اتفاق افتاد، اثبات کند (Snyder, 2002).

۳-۳- گیلپین

زمانی که رابرت گیلپین کتاب "جنگ و تغییر در جهان سیاست" را در سه دهه قبل منتشر نمود، رئالیسم برای احیای مجدد آماده بود. رئالیسم در آن دوران قدرت دوباره‌ای گرفته و افکار خود را به روز رسانی کرده بود. گیلپین یکی از متفکرین اصلی در حوزه روابط بین‌الملل در پنجاه سال اخیر است که بر اساس مستندات و نظرسنجی‌های پژوهشگران، نظریات و افکارش نسبت به سایر متفکرین هم دوره خود مانند والتز و کوهن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. می‌توان گفت که تأثیر آثار و افکار گیلپین در علم روابط بین‌الملل نادیده گرفته شده است. ریشه این اتفاقات را می‌توان در تحولات علم روابط بین‌الملل در آمریکا جست و جو نمود. به طور خلاصه می‌توان گفت که روش تعریف علم روابط بین‌الملل باعث شده است که اقدامات گیلپین چندان به چشم نیایند. در سال ۱۹۸۳، کوهن تحت تأثیر آثار والتز (تئوری سیاست بین‌الملل در سال ۱۹۷۹)، گیلپین (جنگ و تغییر در جهان سیاست در سال ۱۹۸۱) و اسنایدر (تنازع میان ملت‌ها در سال ۱۹۷۷) کتاب خود را منتشر نمود. دو سال بعد کوهن نسخه بازنگری شده "نئورئالیسم و منتقدان آن" را منتشر نمود که به سرعت به عنوان اثری برجسته در میان منتقدین و دانشجویان شناخته شد. در مقدمه این کتاب، کوهن، والتز (و نه گیلپین) را به عنوان یک رئالیست برجسته معرفی نمود. به علاوه بسیاری از منتقدین نیز کتاب‌های والتز را مورد توجه قرار دادند و تئوری والتز به عنوان تئوری نئورئالیسم شناخته شد و در نتیجه توسعه نظریات رئالیستی در زیر سایه والتز انجام شد. به طور کلی آثار گیلپین نتوانست در زمره آثار کارهای مفهومی و برجسته‌ای که در دهه ۱۹۸۰ مطرح گردیده‌اند، قرار گیرد (Wohlforth, 2011).

اولین و بارزترین خصوصیت تئوری گیلپین، توضیح تغییر است. نئورئالیست‌ها از یک رویکرد استاتیکی - تطبیقی برای توضیح پدیده‌ها استفاده می‌کنند (به عنوان مثال معتقد بودند که خصوصیت‌های یک نظام چند قطبی در تضاد با خصوصیات یک نظام دو قطبی است) و به صورت متعصبانه‌ای بر ثبات نظام در سال‌های پایانی جنگ سرد تأکید می‌کردند. در مقابل، رئالیست‌های گیلپینی، متفکرین و محققین را تشویق می‌کند که بدین شکل فکر کنند که هر نظام بین‌الملل موقتی است. برای درک عوامل تغییر که به صورت تدریجی حالت تجمعی به خود می‌گیرند و تشخیص آن‌ها به ندرت انجام می‌شود، بر نقاط و پارامترهای بحرانی متمرکز شوند. به نظر می‌رسد محققین پس از دیدن نشانه‌های بازنگری در سیاست‌های ایالات متحده آمریکا توسط دولت‌مردان آن کشور متعجب شدند. به عنوان مثال رابرت جرویس می‌نویسد: "حقیقت عجیب آن است که دولت ایالات متحده آمریکا با تمام قدرت و سهمی که نظام بین‌الملل دارد همانند یک دولت انقلابی، متعهد به حفظ نظم و ساختاری است که به نظر مناسب می‌رسد". نکته مهم این است که سیاست‌های ایالات متحده آمریکا با توجه به تئوری گیلپین چندان عجیب به نظر نمی‌رسد و تعداد زیادی از پژوهشگران مانند گیلپین به نظام حاکم بر نظام بین‌الملل به صورت نظام تک قطبی نگاه می‌کردند (Wohlforth, 2011).

دومین خصوصیت مهم نظریه گیلپین (که کمتر هم شناخته شده است) مربوط به ایده‌های نظری توسعه یافته در کتاب قرمز گیلپین (جنگ و تغییر در سیاست جهانی) است. دلایل بسیاری وجود دارد که نشان دهد این اثر گیلپین بسیار غنی و حاوی اطلاعات ارزشمندی (شامل بحث‌های تئوریک و درس‌های آزمون‌پذیر) است. اما این تنها باعث شد که بسیاری از رئالیست‌ها که خود و نظریات آن‌ها با عقاید والتز محدود شده بود، دچار اشتباه شوند. بهترین مثال مربوط به تئوری موازنه قوا است. نظریه والتز بر پایه تفسیری قدرتمند از این نظریه ارزشمند بنا شده است که او به عنوان یک رئالیست توضیح می‌دهد که بازگشت توازن قوا در تاریخ روابط به وسیله شکست‌های متعدد و تلاش‌های انجام گرفته برای هژمون شدن در اروپا یا جهان اتفاق افتاد. اگرچه قبل از نظریه پرداز والتز تفکر موازنه قوا بخش مهمی از نظریه رئالیسم بود، اما کتاب والتز (در سال ۱۹۷۹) آنرا تبدیل به موضوع بسیار مهمی در این نظریه نمود. نخبگان با اولویت قرار دادن نئورئالیسم به عنوان یک نظریه و تحقیق

کامل، این حقیقت را که گیلپین یک نظریه کاملا متفاوت برای توضیح یک پدیده ارائه کرده است را نادیده گرفتند (Wohlforth, 2011).

پژوهشگران اغلب این دو پدیده را تلفیق می کنند:

۱- پدیده های تاریخی

۲- دولت های پیشرو که از گسترش شدید امپراطوری رنج می برند که پس از مواجه شدن با محدودیت های موازنه ای، مجبور به استخراج های داخلی منابع جهت رفع نیاز خود شدند.

در دوران پس از جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا با این نوع از محدودیت موازنه قوا مواجه نشد و این موضوع در آن دوران مطرح گردید که محدودیت هایی برای ظرفیت های موجود در سیاست خارجی ایالات متحده وجود دارد که تولید قدرت را در غیاب یک رقیب ژئوپولتیکی محدود می کنند. گیلپین با استفاده از قضایای تجربی و منطقی، یک تئوری را ارائه کرد که نزدیک ترین تئوری به تئوری رئالیستی امپریالیستی گسترده است. بروکز دلیل این امر را به شکل زیر توضیح می دهد: برای نئورالیست ها بسیار سخت است که در مقابل فرض های سخت ولی محتمل که تئوری را شکل می دهند، منفعل بوده و در نتیجه تمایل به انجام مناظره های یا همه یا هیچ با سایر پژوهشگران در مورد جهان احتمالی دارند. فرض پایه ای در مورد تصمیم سازی در نوشته های گیلپین دارای این خصوصیات نیست و تمایل کمتری به تعامل به حاصل جمع صفر دارد. (Wohlforth, 2011).

۴- نتیجه گیری

اگرچه والتز ادعان می کند که تئوری او در زمینه توضیح رفتار دولت ها کامل نیست، اما می تواند در خصوص مسائل و نتایج بین المللی به کار رود. با توجه به محدودیت های موجود، ممکن است این موضوع مطرح شود که این نظریه، به عنوان یک نظریه اصلی و معیار مطرح گردد. کتاب تراژدی سیاست قدرت های بزرگ، نگاه بدبینانه ای دارد. اگرچه این نگرش اگر بر اساس حقایق تجربی و منطقی باشد، نگرش غلطی نیست. مشکل در این است که گاهی این منطق منسجم و بدون تناقض گرفتار افراط و تفریط می شود. به عنوان نمونه ادعا می شود که تمام قدرت های بزرگ و در تمام دوران به دنبال به حداکثر رساندن قدرت خود و در نتیجه امنیت خود هستند. تمرکز زیاد مرشایمر در خصوص رقابت بر سر قدرت و امنیت میان قدرت های بزرگ به این معنی است که سایر موضوعات سیاست بین الملل یا نادیده گرفته شده اند و یا به طور کوتاه به آنها اشاره شده است. همچنین در مورد هنجارها، مؤسسات و همکاری های بین المللی اطلاعات کمی ارائه شده است و در مورد سیاست داخلی کشورها به هیچ موردی اشاره نشده است. به هر شکل مرشایمر در کتاب تراژدی سیاست قدرت های بزرگ بیان روشن و قوی از نظریه رئالیسم تهاجمی ارائه کرده است. در مورد موضوعاتی مانند اتحادها، دیدگاه های جدید در مورد مسائل جغرافیایی و استدلال های قانع کننده در مورد برتری قدرت نیروی زمینی بر نیروی هوایی و دریایی توضیحات بسیار عالی را ارائه داده است. رقابت میان پدیده های فکری در روابط بین الملل یک موضوع معمول است و نئورالیست بیش از رئالیست ها و رئالیست های گیلپینی متمایل به تعامل با حاصل جمع صفر با دیگر نظریه ها بود. گیلپین با بررسی گسترده تاریخ استدلال نمود که توازن قوا نقش جداکننده ثانویه ای را در محدود کردن گسترش هژمونیک در مقایسه با سایر عوامل مانند تکنولوژی و نهادهای داخلی بازی می کند. به طور خلاصه، در تعیین بزرگی نقش نئورالیسم والتز، نئورالیست ها با تعیین مسیر نادرست و با اجازه دادن به رئالیست های سنتی برای استاتیکی شدن بیش از حد و محدود کردن دامنه تئوری های رئالیستی به تئوری هایی که توسط والتز مورد توجه قرار گرفته بود، مرتکب اشتباه شدند. نظریه تغییر گیلپین و فرضیات او در مورد نیروهای تاریخی محدود کننده توسعه طلبی تنها دو نمونه خوب از کارایی نظریات او هستند.

منابع

- شوهانی، ا، مایلی، ف. ۱۳۹۷. ملاحظاتی اخلاقی درباره مفاهیم عدالت و آزادی در منشور حقوق بشر از دیدگاه مکاتب رئالیسم و لیبرالیسم. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سیزدهم، شماره ۴.
- اسدی، ع. ۱۳۸۹. رئالیسم و رویکردهای رقیب به سیاست. فصلنامه راهبرد، سال ۱۹، شماره ۵۶.
- افشار، س، برزگر، ک. ۱۳۹۵. رئالیسم نئوکلاسیک و سیاست خارجی آمریکا؛ تحلیلی نظری بر فهم سیاست خارجی ایالات متحده. فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، سال هشتم، شماره ۴۷.
- نصری، ق. ۱۳۸۶. روش شناخت در مکتب نئورئالیسم. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره ۳۶.
- زارعی، م. ۱۳۹۵. نقد رهیافت‌های رئالیستی و ایدئالیستی دیپلماسی مدرن و امکانات سیاست خارجی فطرت‌گرا در ایران. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال پنجم، شماره ۱۷.
- نجات‌پور، م، جعفری، ع. ستوده، ع، زرین‌کاوینی، ب. ۱۳۹۲. رویکرد اسلام به جایگاه جنگ و صلح در نظام بین‌الملل در مقایسه با رئالیسم و لیبرالیسم. فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره ۱۸.
- Imani, F. 2019. Four Scenarios in Saudi Arabia's Foreign Policy in the Middle East in the 2020s. 1st International Congress on Humanities and Arts, Dublin, Ireland.
- Wohlforth, W. 2011. Gilpinian Realism and International Relations. *International Relations*, Vol. 25(4), P 499–511.
- Mearsheimer, J. 2009. Reckless States and Realism. *International Relations*, Vol. 23, P 241-256.
- Snyder, G. 2002. Mearsheimer's World - Offensive Realism and the Struggle for Security. *International Security*, Vol. 27, No. 1, pp. 149–173.
- Lobell, S. 2002. War is politics: Offensive Realism, Domestic Politics, and Security Strategies. *Security Studies*, Vol.12, no. 2, P 164–94.